

УДК 347.73 (477):004

Москвін Борис Юрійович –

кандидат економічних наук
Президент ГО «Рада з захисту підприємств
від корпоративних захоплень»,
0000-0003-3504-6677
borisinform@gmail.com

Borys Yu. Moskvín –

candidate of juridical sciences,
President of the NGO “Council for the Protection of Enterprises
from Corporate Takeovers”
0000-0003-3504-6677
borisinform@gmail.com

Сучасний стан міграційних процесів в Україні

Визначено, що міграційні процеси в Україні обумовлені низкою соціально-економічних, політичних та демографічних чинників, які мають значний вплив на розвиток країни та її суспільство. Вивчення цих процесів є необхідним для формування ефективної державної політики в сфері міграції, забезпечення соціальної стабільності та економічного розвитку.

Україна є частиною глобальних міграційних процесів і тісно пов'язана з міжнародними міграційними потоками. Вступ до Європейського Союзу, підписання угод про безвізовий режим та інтеграція до світового економічного простору вимагають адаптації національної міграційної політики до міжнародних стандартів та практик. Це також включає забезпечення прав і свобод мігрантів, ефективне управління кордонами та співпрацю з міжнародними організаціями.

Економічна ситуація в Україні значною мірою впливає на міграційні процеси. Високий рівень безробіття, низька заробітна плата та обмежені можливості для професійного розвитку змушують значну частину населення шукати кращих умов життя та роботи за кордоном. Це призводить до масової трудової міграції, що, в свою чергу, викликає відтік кваліфікованих кадрів, скорочення робочої сили та зниження потенціалу економічного зростання.

Політична нестабільність, збройний конфлікт на сході України та анексія Криму Росією створюють додаткові виклики для міграційної політики. Внутрішнє переміщення населення (вимушені переселенці) стає актуальним питанням, яке потребує ефективного врегулювання та підтримки з боку держави. Ці обставини підсилюють необхідність розробки комплексної політики інтеграції внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їхніх прав.

Україна стикається з демографічними викликами, такими як зменшення народжуваності та старіння населення. Ці тенденції створюють додатковий тиск на ринок праці та соціальні системи, що робить управління міграційними потоками ще більш важливим. Міграція може виступати як інструмент для часткового вирішення демографічних проблем, але для цього потрібна чітка і послідовна міграційна політика.

Ключові слова: міграція, міграційні процеси, внутрішнє переміщення осіб, державна міграційна політика, збройний конфлікт.

B. Yu. Moskvín Current State of Migration Processes in Ukraine

It is determined that migration processes in Ukraine are caused by a number of socio-economic, political and demographic factors that have a significant impact on the development of the country and its society. The study of these processes is necessary for the formation of an effective state policy in the field of migration, ensuring social stability and economic development.

Ukraine is a part of global migration processes and is closely connected with international migration flows. Joining the European Union, signing agreements on visa-free regime and integration into the global

economic space require adaptation of the national migration policy to international standards and practices. It also includes ensuring the rights and freedoms of migrants, effective border management and cooperation with international organizations.

The economic situation in Ukraine has a significant impact on migration processes. High unemployment, low wages and limited opportunities for professional development force a large part of the population to seek better living and working conditions abroad. This leads to mass labor migration, which, in turn, causes an outflow of skilled personnel, a reduction in the labor force and a decrease in the potential for economic growth.

Political instability, the armed conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea by Russia create additional challenges for migration policy. Internal displacement of the population (forced migrants) is becoming an urgent issue that requires effective regulation and support from the state. These circumstances reinforce the need to develop a comprehensive policy for the integration of internally displaced persons and ensure their rights.

Ukraine faces demographic challenges, such as a declining birth rate and an aging population. These trends put additional pressure on the labor market and social systems, making the management of migration flows even more important. Migration can act as a tool for a partial solution to demographic problems, but this requires a clear and consistent migration policy.

Keywords: *migration, migration processes, internal displacement of persons, state migration policy, armed conflict.*

Постановка проблеми. Масове вимушене внутрішнє переміщення населення в Україні в період війни є вкрай серйозною соціально-економічною проблемою.

Люди поступово адаптуються до умов затяжної війни. Разом з тим, особи, які повернулися, часто продовжують стикатися з проблемами, що спричинили вимушену міграцію. Згідно з оцінкою умов, в яких опиняються ВПО, що повертаються, здійсненою влітку 2023 р. (аналізувалася ситуація за п'ятьма групами показників: засоби до існування, зруйноване житло, доступ до комунальних та державних послуг, безпека, громадське життя), майже третина поверненців мешкає у населених пунктах, де склалися надзвичайно тяжкі умови за одним або кількома показниками, що вивчалися. Наприклад, до 18% осіб, що повернулися, проживали у населених пунктах, де внаслідок війни пошкоджено або зруйновано понад 40% житлового фонду [1]. Таким чином, попри перебування вдома, значна частина поверненців продовжують бути у доволі вразливій ситуації. Викликом поверненців та громад, куди вони повертаються, є не лише руйнування та продовження обстрілів, а й сам факт тривалої відсутності, що не могло не вплинути на стан соціальної інфраструктури, надійність соціальних зв'язків, працевлаштування та джерела доходу, продовження навчання тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міграційних процесів в Україні завжди були надзвичайно актуальними, а

особливо дана проблема загострилася в Умовах війни. Міграційні процеси були предметом наукових досліджень вчених-адміністративістів В.Б. Авер'янова, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, З. С. Гладуна, А. П. Ключниченко, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, П.С. Лютікова, Т.О. Мацелик, Т.П. Мінки, О.І. Миколенко, Д.В. Приймаченко, М. М. Тищенко, С. Т. Тихомирова, В.К. Шкарупи, В.Г. Чорної та ін.

Виклад основного матеріалу. Найгостріше і найболючіше питання, яке невідворотно виникає у зв'язку з масовим виїздом українців за кордон – чи повернуться вони на Батьківщину, чи вимушена міграція обернеться для країни численними людськими втратами. За даними різних опитувань, до 80% мігрантів війни декларують своє бажання повернутися. Проте вже зараз 10–20% з них такого наміру не мають.

Приблизно стільки ж, 15% вимушених мігрантів за даними опитувань Центру Разумкова, хотіли виїхати за кордон ще до війни, а серед молоді 18–35 років частка таких осіб – 22%. Тобто, хоча, безумовно, переважна більшість вибулих з України громадян керувалася міркуваннями безпеки, частина з них шукала за кордоном не лише безпечного, а й більш заможного та перспективного життя [2].

Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела тринадцятий раунд репрезентативного експрес оцінювання загального населення України для збору інформації стосовно потоків

внутрішнього переміщення та мобільності, а також для оцінювання місцевих потреб. Ця оцінка населення служить основним джерелом для визначення сфер з високою гуманітарною потребою та виявлення заходів цільового реагування для підтримки людей, які постраждали від війни.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість осіб, які станом на 25 травня 2023 року в Україні налічується 5,1 млн внутрішньо переміщених осіб. Загалом, 50% усіх ВПО зосереджено лише в п'яти областях України, причому найбільша розрахункова кількість фактично присутніх ВПО – у Харківській і Дніпропетровській областях (орієнтовно 689 000 та 625 000 ВПО, відповідно) [1].

Результати опитування демонструють, що 7% від поточної кількості ВПО в Україні, що відповідає орієнтовно 353 000 особам, мали досвід переміщення за межі країни більш ніж на два тижні, перш ніж повернутися до України. Більшість ВПО цієї групи походять з областей, частина яких наразі тимчасово залишається під окупацією. В ході раунду 13 більше половини ВПО (60%) повідомили, що перебувають у місцях переміщення впродовж року або довше.

Змінилась і соціальна структура регіонів: спостерігаються депопуляція одних населених пунктів та різке зростання кількості населення в інших, гендерні зміни (пов'язані з мобілізацією чоловічої частини населення). Зважаючи на географічну віддаленість від зони бойових дій, низка областей (передусім на Західній Україні) стали територіями, на які найчастіше виїжджають ВПО. Більшість ВПО – 67%, як і раніше походять зі східних областей України, з південних – 17%. Третина – 33% усіх ВПО в Україні наразі проживає в східних областях, а в центральних – 15% [3].

Наразі бракує даних щодо зміни чисельності населення окремих населених пунктів, тому складно передбачити, як зміняться міста України після завершення повномасштабної війни. Через те, що за кордон виїхали переважно жінки, діти та люди літнього віку, в Україні може змінитися статево-вікова структура населення, що впливатиме і на міський розвиток. Органи місцевого самоврядування матимуть потребу у цих даних, щоби розробити заходи й політики щодо адаптації міст до зміни

чисельності та структури населення й інтеграції переселенців.

Через активні бойові дії й окупацію чисельність населення у південних і східних областях України зменшується. Через переміщення людей у межах 35 України збільшується чисельність населення у західних областях. Збільшення чисельності населення впливає на міську інфраструктуру, зокрема збільшує навантаження на житлову, транспортну, соціальну та адміністративну інфраструктуру. Попри гостинний прийом переселенців у перші дні й тижні війни, у середньо- та довгостроковій перспективі перевантаження соціальної інфраструктури може спричинювати посилення соціальної напруги й дискримінаційного ставлення до ВПО. Крім того, ймовірно, частина переселенців не повернуться у місця, де вони проживали до 24 лютого 2022 року. Це означає, що вони потребуватимуть довгострокового доступного житла та робочих місць у містах, які їх прийняли [4].

Очевидним негативним результатом вимушеної масової еміграції молодшої частини населення України, насамперед жінок репродуктивного віку, до закордонних країн стане значне зниження кількості населення нашої держави загалом. Зокрема, 2022 року в Україні вже залишилося на 11% менше мешканців, порівняно з 2021 роком.

Переважну частину емігрантів становлять матері й вагітні жінки. Наприклад, від початку повномасштабної війни РФ проти України у Польщі народилося понад 600 українських немовлят. Вони автоматично отримали право стати громадянами Республіки Польща, замість того, щоби бути лише повноправними українськими громадянами. Така ситуація спостерігається і в інших країнах, де мимохіть опинилося чимало вагітних українок. Крім того, 44% українських сімей в умовах війни роз'єднані вимушеною евакуацією. Отже, йдеться про суттєві демографічні втрати України, хоча в самій країні природний процес народжування дітей не припиняється. Скажімо, з 24 лютого по 10 квітня 2022 року в Києві народилося 1 189 малюків: 629 хлопчиків і 560 дівчаток. Серед новонароджених – 29 двієнь. За цей же час одружилось 1 439 пар [5].

Згідно з даними Фонду ООН у сфері народонаселення, станом на весну 2022 року в

Україні приблизно 240 000 вагітних жінок, і 80 000 з них мали народити дітей упродовж перших трьох місяців війни. Після російського вторгнення 24 лютого українські жінки змушені народжувати навіть у бомбосховищах.

Але все це не рятує складної демографічної ситуації в Україні, що вже склалася внаслідок російської агресії. Лише 79,2% біженців з України збираються повернутися на Батьківщину після закінчення війни, а 10,9% повертатися не планують. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску в Закарпатській області з 15 березня до 1 квітня 2022 року. Під час дослідження було опитано 101 респондента віком від 16 років, що прямував з України пішки або автомобільним транспортом [6].

Повномасштабна російсько-українська війна триває й досі. Руйнація економічної структури нашої країни, важкий час соціально-економічного після воєнної відбудови України є тими факторами, що збільшують ризики неповернення вагомої частки вимушених мігрантів до України. В цей же час зменшення кількості молодого населення підсилює ймовірність погіршення якості демографічного потенціалу України в середньо- та довгостроковій перспективі.

Міграція сама по собі є явищем цілком природним та об'єктивним, наявним протягом усієї історії людства. На думку світових експертів, у сучасній глобалізованій економіці мігранти – невід'ємна частина світового господарства. Утім, для довоєнної економіки України процеси трудової міграції був одним з основних ризиків, які щороку набували загрозливих масштабів, особливо серед молоді. Втрачаючи свій трудовий потенціал, по суті, ми інвестували неоціненний людський ресурс в економіку практично всіх розвинутих країн світу, допомагаючи їм нарощувати потенціал у багатьох сферах, при цьому не отримуючи віддачу. Україну відносили до найбідніших країн Європи, тоді як вона входила до топ-10 країн – донорів мігрантів у світі, зокрема це стосувалось будівельної сфери, ІТ-сфери, сільського господарства, медицини, готельного бізнесу та сфери послуг.

Міграція під час війни значно пришвидшила процес виїзду з країни,

перетворивши його на надзвичайний стан, адже за дослідженнями Gradus Research, кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців війни. При цьому майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися [7].

Умови воєнного стану в Україні, спричинені війною з Російською Федерацією, супроводжуються значними невизначеностями та ризиками для бізнесу. Соціально-економічні, політичні та воєнні турбуленції уповільнили не лише загальний розвиток країни, але й призвели до соціально-економічного регресу окремих регіонів, які тимчасово окуповані. Це стало великим викликом для країни. Збереження та ефективна реалізація потенціалу підприємницького сектору, а також капіталізація факторів виробництва, стають ключовими економічними факторами для відновлення соціально-економічного розвитку та забезпечення економічної стійкості регіонів та окремих територій країни. Особливо важливою є та обставина, що підприємства у всіх галузях в Україні стали проявляти соціальну відповідальність та активно пожертвувати на потреби Збройних Сил України. Крім того, важливо відзначити внесок міжнародних партнерів, які надають допомогу Україні в цей важкий час.

Міграція як процес сприяє збереженню ділової активності, акумулюванням і комерціалізації нових технологій. До початку воєнних дій в Україні сформувався тренд міграції бізнесу за кордон, явної і прихованої, основними причинами активізації якої були здебільшого несприятливі у порівнянні з країнами ЄС соціально-економічні умови ведення бізнесу, високе податкове навантаження і низький рівень інвестиційної привабливості територій чи галузей економіки. Наприклад, за даними ZUS, більша частина іноземного бізнесу у Польщі велася українськими підприємствами, зокрема, на початку 2022 р. у Польщі діяло 21,8 тис. компаній з українським капіталом, що у 2,5 рази більше, ніж німецьких підприємств, та у 5 разів, ніж нідерландських. 38 % українських компаній зареєстровані на прикордонних територіях [8].

Міграція бізнесу за кордон з України може посилитися через кілька об'єктивних причин, серед яких першочергово слід відзначити невизначений термін закінчення війни. У зв'язку з цим бізнесменам стає важко

прогнозувати перспективи розвитку та забезпечити стабільність у веденні бізнесу. Послаблення економічної безпеки країни також може змусити підприємців розглядати можливість переїзду за кордон для збереження своїх інвестицій та бізнесу в цілому.

Пошкодження логістичних ланцюгів внаслідок війни та відсутність економічних можливостей для функціонування та розвитку підприємницького сектору також є серйозними чинниками, які сприяють міграції бізнесу. Негативні аспекти ведення бізнесу в Україні викликають формування ринку міграційних бізнес-послуг, зокрема, у сфері релокації бізнесу до країн Європейського Союзу [9].

Розвиток аудиторських та консультативних мереж сприятиме масштабуванню міграції бізнесу з України за кордон. Збільшення ризику втрати підприємницького капіталу країни в результаті міграції бізнесу є однією з потенційних негативних наслідків цього процесу.

Внутрішня міграція бізнесу в Західні регіони України з тимчасово 37 окупованих регіонів та прифронтових територій, а також зовнішня міграція до країн ЄС, США, Канади в умовах воєнного стану породжує окремі загрози, зокрема для економічної системи країни:

- пошук альтернативи джерел електроенергії, збільшення витрат на транспорт і розхідні матеріали через знищені логістичні шляхи, дефіцит автотранспорту та подорожчання бензину;

- уповільнення ділової активності, падіння ВВП країни, обмеження або відсутність податкових надходжень до місцевих бюджетів. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу в Україні за один місяць війни сягнули 80 мільярдів доларів. У першому кварталі 2022 року ВВП впав на 16% [1]. Світовий банк прогнозує скорочення обсягів ВВП України на 45,1% упродовж 2022 року. Точні цифри залежать від тривалості та інтенсивності бойових дій. За прогнозами, бідність зростає до 19,8% в 2022 році з 1,8% в 2021 році з додатковими 59% людей, уразливих до впадання в бідність;

- посилення проблем неефективної структури підприємств з високою ресурсоемністю та енергоємністю виробництва, надмірним широким розвитком сировинних галузей, низьким рівнем інновацій, відчуженістю

фінансового сектору від реальної економіки, неефективним функціонуванням галузей, що забезпечують соціальний розвиток;

- нестача фахових спеціалістів через мобілізацію, виїзд за кордон, депортація;

- відсутність інноваційного та технологічного розвитку промислових підприємств, погіршення науково-технічного потенціалу промисловості, зменшення частки високотехнологічних галузей за рахунок масштабної міграції капіталу та робочої сили;

- поглиблення диспропорцій між споживчими витратами та економічними інвестиціями, поглиблення структурних дисбалансів у розвитку внутрішніх ринків;

- значні втрати фінансових та інвестиційних, інтелектуальних та людських ресурсів, скорочення експортного потенціалу [10].

Внаслідок подій, що призвели до вимушеної міграції, життєвих труднощів у нових місцях проживання вимушені мігранти наражаються на негативні наслідки для ментального та фізичного здоров'я. На їхній стан впливають бідність, безробіття, роз'єднаність із звичним середовищем, соціальна ізоляція тощо. Постійний стрес є причиною психічних розладів. У ході оцінки гуманітарного впливу війни 16% домогосподарств ВПО повідомили, що принаймні один із членів домогосподарства був занадто пригнічений або стурбований, щоб виконувати свої звичайні повсякденні справи. Медичні обстеження у центрі розміщення ВПО у Львові показали, що 31,5% пацієнтів страждали від посттравматичного стресового розладу, 31,5% - від депресії, 11,1% від тривожного розладу і 1,5% від психозу. Рівень психологічних розладів у ВПО був значно вищим, ніж у непереміщеного населення. Внаслідок пережитого стресу страждає й фізичне здоров'я. Переміщені особи скаржилися на проблеми із сном, неякісне та недостатнє харчування, загострення хронічних хвороб.

Негативні стратегії подолання труднощів (скорочення споживання, тотальна економія) призводить до відкладання необхідного лікування з усіма згубними наслідками для здоров'я та якості життя. Водночас, доступ ВПО до медичних послуг утруднений не лише внаслідок переїзду, а й об'єктивної ситуації у сфері охорони здоров'я, зокрема руйнування

інфраструктури галузі, браку кадрів внаслідок виїзду багатьох працівників за кордон. За оцінками, завдані медичним закладам збитки та приплив ВПО призвели в деяких областях до дворазового збільшення навантаження на медичні заклади. Особливо вразливими в такій ситуації є люди з проблемами зі здоров'ям.

Погіршення стану здоров'я, як і неналежний доступ до медичних послуг, є серйозним викликом стійкості населення в умовах війни, що невідворотно позначиться на стійкості усього суспільства, його здатності здолати спричинені війною негаразди та забезпечити повосенне відновлення. Воно матиме довгострокові наслідки і позначиться на середній тривалості життя, віці трудової активності, репродуктивній функції населення, тобто погіршенні і без того складної демографічній ситуації [11].

Таким чином, спричинена агресією РФ вимушена міграція населення України є серйозним викликом, що спричиняє негативні

соціальні наслідки на рівнях окремих осіб, громад та суспільства в цілому. Вона призводить до зuboжіння, погіршення рівня і якості життя, посилення майнової нерівності, виключення тисяч осіб з виробничого процесу внаслідок втрати роботи чи власного бізнесу, різкого погіршення ментального та фізичного здоров'я вимушених переселенців, виникнення напруженості в стосунках між населенням, що змушено було залишити місця постійного проживання, та мешканців приймаючих громад тощо. Спеціальні дослідження проблем ВПО, що здійснювали міжнародні організації і українські дослідницькі центри демонструють склад та потреби переміщених осіб, фахові дослідження висвітлюють питання формування механізмів захисту переселенців та поновлення порушених їх прав в умовах війни.

Список використаних джерел:

1. Human impact assessment (September 2023). URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/undp-ua-hia-3.pdf>.
2. Evaluation of Conditions for Return. Information. Round 4. (August 2023). URL: <https://dtm.iom.int/reports/ocinka-umov-povernennya-informaciyuy-byuletenu-raundu-4-serpen-2023-roku>.
3. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
4. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей: звідки й куди їхали найбільше. 11 травня 2022. URL: <https://minre.gov.ua/2022/05/11/kilkist-vnutrishno-peremishheny-osib-vpo-vukrayini-perevyshhyla-8-mln-lyudej-zvidky-j-kudy-yihaly-najbilshe/>.
5. Кількість українців та їх міграція за кордон через війну. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-zakordon-cerez-vijnu.html>.
6. Туча О., Співак І., Бондаренко О., Погарська О. Вплив українських мігрантів на економіку країн-реципієнтів. НБУ, 2022. С. 7. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Migration_impact_2022-12-15.pdf.
7. Павлиш О. Експерти розповіли, якою була міграційна політика України до війни, і чи є зараз позитивні зміни. *Економічна правда*. 2022. 15.09. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/15/691544/>.
8. Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр міністерства соціальної політики». URL: <https://www.ioc.gov.u>.
9. З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців – ООН. ТСН. 30 квітня 2022 року. URL: <https://tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyona-bizhenciv-oon-2050408.html>.
10. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні. Аналітична доповідь. Київ, 2023. URL: <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2023.01>.

11. Павлиш О. Експерти розповіли, якою була міграційна політика України до війни, і чи є зараз позитивні зміни. *Економічна правда*. 2022. 15.09. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/15/691544/>.

References:

1. Human impact assessment (September 2023). URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/undp-ua-hia-3.pdf>.

2. Evaluation of Conditions for Return. Information. Round 4. (August 2023). URL: <https://dtm.iom.int/reports/ocinka-umov-povernennya-informaciyiny-byuleten-raundu-4-serpen-2023-roku>.

3. Demografichna ta sotsialna statystyka. Naselennia ta mihratsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.

4. Ministerstvo z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy. Kilkist vnutrishno peremishchenykh osib (VPO) v Ukraini perevyshchyla 8 mln liudei: zvidky y kudy yikhaly naibilshe. 11 travnia 2022. URL: <https://minre.gov.ua/2022/05/11/kilkist-vnutrishno-peremishhenyh-osib-vpo-vukrayini-perevyshchyla-8-mln-lyudej-zvidky-j-kudy-yihaly-najbilshe/>.

5. Kilkist ukrainsiv ta yikh mihratsiia za kordon cherez viinu. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainsiv-ta-ih-migracia-zakordon-cerez-vijnu.html>.

6. Tucha O., Spivak I., Bondarenko O., Poharska O. Vplyv ukrainskykh mihrantiv na ekonomiky krain-retsypiientiv. *NBU*, 2022. S. 7. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Migration_impact_2022-12-15.pdf.

7. Pavlysh O. Eksperty rozpovily, yakoiu bula mihratsiina polityka Ukrainy do viiny, i chy ye zaraz pozytyvni zminy. *Ekonomichna pravda*. 2022. 15.09. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/15/691544/>.

8. Derzhavne pidpriemstvo “Informatsiino-obchysliuvalnyi tsentr ministerstva sotsialnoi polityky”. URL: <https://www.ioc.gov.u>.

9. Z Ukrainy vzhe vykhaly maizhe 5,5 miliona bizhentsiv – OON. TSN. 30 kvitnia 2022 roku. URL: <https://tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyona-bizhenciv-oon-2050408.html>.

10. Vplyv mihratsii na sotsialno-ekonomichnu sytuatsiiu v Ukraini. Analitychna dopovid. Kyiv, 2023. URL: <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2023.01>.

11. Pavlysh O. Eksperty rozpovily, yakoiu bula mihratsiina polityka Ukrainy do viiny, i chy ye zaraz pozytyvni zminy. *Ekonomichna pravda*. 2022. 15.09. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/15/691544/>.